

TEATRO em

PEGARINHOS

NOS DIAS 25, 26 e 31 de Dezembro de 1976
e 1 e 8 de Janeiro de 1977

CRIAÇÃO DO MUNDO «RAMO» (TEATRO SACRO)

Padre Eterno e Rei Gaspar	Arnaldo Ferreiro
Adão e Melião (Melicio)	José Cardoso
Eva e Dina	Lindalva Silvino
Anjo Gabriel	Álvaro Cardoso Loureiro
Sete e Rei Belchior	José Manuel Cruz
Caim e Rei Nabuco	Florian Gabriel
Abel e Calceio	Anibal Clara Ferreiro
Lúcifer	Jaques Júlio de Sousa
Lameque, Pragaueiro, estalajadeiro e Rei Heródes	Benjamim Franquelim
Género Humano	António Luís de Sousa
Primavera	Fátima Moura
Estio e Zecarias	Carlos Manuel Serra
Outono e Rei Baltazar	José Carril
Inverno, Salatiel	Manuel António dos Santos
Arco e criado do Rei Heródes	José Manuel
Danil e Menesses	Henrique da Silva
Ananias	Alfredo Carril
Mizael	António Clara Ferreiro
Azarias	António Caciano
Abigail	Maria Olinda Ferreira
Sacerdote e Doutor	Adérito Moura
Maria «Nossa Senhora»	Fernando Gentil
S. José	António Dias
Parrado	Manuel António Barros
Jacob	Luciano Carril
S. Isabel e Mulher	Laura Monteiro
Escrivão e Doutor	José Manuel Carvas
Fecundo e criado negro	Fernando Ribalonga
Suzana	Maria Helena Teixeira
Jesus	Carlos Pereira
Criado Ramão	Arnaldo Clara Ferreiro
Criado Júlio	Álvaro Carril
Anjo Menor	Carlos Fonseca
Ponto	Alberto Teixeira e Jaime Ferreira
Contra-Regra	Claudino de Barros
Electricista	Jaime Cruz
Ensejador	Jaques Julio de Sousa

Por qualquer motivo imprevisto o programa pode ser alterado.

ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO DE FESTAS DE N.º S.º DOS AFLITOS

Tip. M. Frio—500 ex. em 12-76

O Auto da Criação do Mundo ou o Ramo de Pegarinhos (Alijó) no Contexto do Teatro Popular Transmontano de Cariz Religioso - Ciclo da Natividade

Joaquim Grácio¹

Resumo: A região transmontana, mercê do seu isolamento, soube preservar, transmitir e valorizar muitas das suas tradições nelas se incluindo as manifestações teatrais, nomeadamente as de cariz religioso e, dentre estas, as do ciclo da Natividade. O presente trabalho, tendo por base os cascos de “O Ramo” de Pegarinhos, Urrós e Fradizela procura demonstrar, além da remota origem comum de todos eles, a profunda e ingénua religiosidade que deles dimana e o sentimento de orgulho e de pertença com que, ao longo dos tempos, as populações os mantiveram e representaram.

1. Introdução

A década de cinquenta do século passado assinala um período de redescoberta e valorização da cultura popular marcado sobretudo pelas recolhas etnográficas de Michel Giacometti, Fernando Lopes Graça e Jorge Dias, na senda de trabalhos anteriores de José Leite de Vasconcelos, alguns dos quais apenas viriam a ser publicados após a sua morte (Raposo, 2005)².

Azinhel Abelho³, defendendo que o até então pouco apreciado Teatro Popular “se vincula no gosto representativo dum mundo de fantasia que fica entre o céu e a terra, povoado de anjos e diabos, santos e ladrões, místicos e velhacos, nos caminhos enigmáticos da salvação ou da epopeia cósmica” (1968:7)⁴, lançou mãos a uma vasta obra de recolha de textos de Teatro Popular em todo o território nacional com o objetivo expresso de evitar que tais preciosidades se viessem a perder.

Fruto desse seu esforço, entre 1968 e 1973, foram publicados seis volumes do *Teatro Popular Português*, naquela que podemos considerar a primeira antologia do Teatro Popular levada a cabo em Portugal. Reflexo da vastidão e riqueza da literatura popular transmontana, os dois primeiros desses volumes são inteiramente preenchidos por recolhas realizadas em Trás-os-Montes! E a razão é simples, como o próprio admitiu: “Cá estamos em Trás-os-Montes, percorrendo a Província em todos os sentidos e procurando o Teatro Popular. Não é preciso ir longe. Qualquer aldeia o mantém, o viu ou o escudou”⁵.

1. Professor Aposentado, Mestre em Desenvolvimento Rural.

2. Cf. *Teatro Popular Mirandês, Textos de Cariz Religioso*, GEFAC, Almedina, Coimbra, 2005.

3. Joaquim Azinhel Abelho (Orada, Borba, 1911 – Lisboa, 1979) foi um poeta, etnólogo, cineasta e dramaturgo português com vasta e variada obra publicada.

4. Cf. *Teatro Popular Português*, Vol. I, Editora Pax, Braga, 1968.

5. Idem, pp 12.

É, com efeito, o próprio Azinhal Abelho que na apresentação que faz do seu *Teatro Popular Português*, Volume I, vai elencando peças cujos textos recolheu ao calcorrear a região: *Auto da Paixão*, *Auto dos Sete Infantes de Lara*, *Auto da Imperatriz Porcina*, *Escrava Andrea*, *Auto de Santa Bárbara*, *Auto da Vida de S. Sebastião*, *Verdadeira Tragédia do Marquês de Mântua*, *Confissão do Marujo*, *Casa dos Caloteiros e Ladrões*, *História da Formosa Inês de Castro* e muitos mais.

Apesar do entusiasmo pioneiro destes e doutros estudiosos como Firmino Martins e António Maria Mourinho ainda “*estamos longe de um contrato sério com a cultura popular. No quadro da nossa política cultural, o capítulo ‘popular’ está, infelizmente, por escrever*” (Barata, 2005:12). O meu propósito, com este trabalho, é justamente acrescentar uma linha que ajude “*a incorporar, num sistema institucional dominante, novos valores que só enriquecem e dão sentido mais inteiro à visão única que por vezes temos da nossa finitude, aqui, no mundo*” (Idem).

2. O Teatro Popular Transmontano de Cariz Religioso

Um acentuado sentimento religioso muito peculiar das gentes transmontanas, associado a um persistente isolamento geográfico, soube criar, guardar, transformar e transmitir um vasto conjunto de autos, loas e mistérios normalmente associados à Natividade e à Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, bem como à vida da Virgem Maria. Estes autos, conservados exclusivamente pela memória popular, constituem, além de expressões genuínas da sua religiosidade, marcas indelévels do seu vasto património imaterial que engloba, igualmente, as suas lendas, as suas cantigas e os seus costumes ancestrais.

As representações teatrais dos ciclos da Natividade e da Paixão tiveram origem e desenvolveram-se sob a égide da Igreja que as favoreceu e acarinhou (Abelho, 1968), ao ponto de se tornarem, no dizer de António Lourenço Fontes⁶, verdadeiros símbolos da fé e da religiosidade da gente transmontana.

Muitos destes autos foram, no entanto, com o decorrer do tempo, sofrendo modificações diversas com

a introdução de elementos burlescos, folias, galhofas e graçolas que levaram à alteração e subversão dos textos originais, fazendo com que as Constituições Sinodais de Portugal viessem a proibir as danças, o uso de máscaras e a utilização de gaitas de folas nas representações e o bispo de Bragança e Miranda, D. José Mariz, a partir de 1905, eliminasse das igrejas da sua diocese as pastoradas, os entremeses e os autos da Paixão (Cabral, 1990).

As representações ligadas ao Nascimento e Morte de Cristo, apesar das enérgicas proibições a que foram submetidas, nunca deixaram de ser representadas, ainda que transferidas do interior das Igrejas para os seus adros, ou para as praças contíguas e aí interpretadas até praticamente aos nossos dias, sobretudo em Trás-os-Montes e no Alentejo (Abelho, 1968).

Na recolha efetuada por David Casimiro para a realização da sua dissertação de doutoramento em Estudos de Literatura e Cultura, no ano de 1993⁷, são identificados os seguintes Autos de Natal em Trás-os-Montes: *Auto de Natal* (Vila do Conde, Chaves), *Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo* (Urrós, Mogadouro), *Auto de Adão e Eva* (Pousade, Guarda), *A Criação do Mundo ou o Ramo* (Murça), *Auto de Adão e Eva* (Vilar Formoso), *Auto da Criação do Mundo e do Nascimento de Cristo* (Sonim, Valpaços), *O Ramo* (Sonim, Valpaços), *Auto do Ramo* (Santo António de Monforte, Chaves), *Auto do Ramo* (Tronco, Chaves), *Casco do Ramo* (São Pedro Velho, Mirandela), *Casco do Ramo* (Vale das Fontes, Vinhais), *O Ramo* (Vale das Fontes, Vinhais), *Casco do Ramo* (Fradizela, Mirandela) e *Auto da Criação do Mundo ou o Ramo* (Pegarinhos, Alijó).

3. O Ramo: Origem e Difusão

A origem dos Autos de Natal em Trás-os-Montes perde-se na noite dos tempos, mantendo os textos atuais muitas semelhanças com as representações populares do século XII ao século XV (Rebello, 1977) nas quais,

7. Casimiro, David, *O Auto da Criação do Mundo ou Principio do Mundo/Ramo no Ciclo da Natividade em Trás-os-Montes*, dissertação de doutoramento em Estudos de Literatura e Cultura, Especialidade de Literatura Oral Tradicional, Universidade de Lisboa, 1993.

tal qual como na atualidade, também se misturavam o canto e a declamação. (Casimiro, 1993).

A designação *Ramo* com que estes autos ficaram conhecidos tem origem num luxuoso cortejo de raparigas que, desde tempos remotos se realizava, transportando em armações de madeira à imitação de ramos, toda a sorte de doçarias, as melhores peças de caça, cordeiros, galinhas e outros mimos para oferecer ao Menino Jesus. Considerando o peso que tais adereços constituíam, eram os rapazes, normalmente irmãos ou familiares das ofertantes que, ao seu lado, os transportavam para o adro da igreja. O ramo mais alto abria o cortejo, seguido pela charola, pelo Embaixador e pelos outros ramos.

O *Ramo* é uma obra em verso, predominantemente sob a forma de quadras, e representava-se, em Trás-os-Montes, na noite de 24 de dezembro. Na maioria das localidades, à representação que se fazia no adro da Igreja, chamava-se *Ramo de Fora*; à que era feita no interior, após a *Missa do Galo*, chamava-se *Ramo de Dentro* (Cabral, 1990).

Ao contrário do que acontecia no Alentejo, em que estas representações eram feitas com recurso a bonecos, casos de Sande e de Cartaxo, com todas as possibilidades cénicas inerentes, em Trás-os-Montes eram apresentadas por personagens que apenas as podiam interpretar numa maneira hierática (Abelho, 1968).

Embora aparentando fixar-se no tema da *Criação do Mundo*, o conteúdo do *Ramo* ultrapassa em muito os sete dias em que o *Livro do Génesis* a situa. De facto, conquanto parta do texto bíblico da criação do primeiro homem e da primeira mulher, a obra centra-se e dá ênfase, sobretudo, ao nascimento e adoração do Menino Jesus no Presépio de Belém.

Apesar das várias versões do *Ramo* que se conhecem não coincidem nem no texto em si nem na sequência dos vários atos e entremeses que as constituem, verifica-se que há um conjunto significativo de estrofes muito semelhantes ou completamente iguais e uma estrutura cuja apresentação, dependendo da sensibilidade de cada ensaiador, nos permite admitir que todas elas tenham uma origem comum, resultando as diferenças entre elas da capacidade de memória, da sensibilidade e do espírito criativo daqueles que, a determinado momento, tendo

contactado, algures, com a representação, assim a levaram para as suas terras.

Na realidade, permanecendo Trás-os-Montes uma região isolada em relação ao resto do país, no seu interior sempre se verificou alguma mobilidade e uma significativa interação social: os trabalhos agrícolas, nomeadamente as segadas, as feiras e as romarias permitiram que gentes de lugares distantes convivessem durante dias, trocassem impressões, ouvissem coisas novas e as integrassem nos seus saberes.

Convém, a este propósito, sublinhar que, durante séculos, todos os inúmeros dramaticulos do teatro popular tanto religioso como profano foram conservados, apenas, na memória das pessoas: não havia textos escritos e, mesmo que os houvesse, as pessoas não os saberiam ler... as várias manifestações da cultura popular mantiveram-se e evoluíram graças à memória e à oralidade de indivíduos rudimentarmente instruídos quando não completamente analfabetos!

No caso concreto do *Ramo* o seu casco chegou até nós porque as *falas* e a representação das várias personagens se foram conservando no seio das mesmas famílias que as foram transmitindo de pais para filhos. E de tal forma era evidente esta *apropriação* que a própria família passou a ganhar, localmente, a alcunha da personagem que representava: Adão, Anjo, Herodes, Diabo!...

Só muito recentemente as diversas falas dos vários autos foram passadas a escrito e reunidas em pequenos cadernos manuscritos, graças ao empenho de providenciais copistas que, com o rigor que a sua memória, a sua sensibilidade e a sua instrução lhes permitiram, impediram que se perdessem para sempre.

O casco mais antigo do *Auto da Criação do Mundo* ou *Principio do Mundo* que se conhece é a versão de Salustiano Ovelheiro, de Urrós, manuscrita em 1924⁸. Ainda em Urrós, encontramos a versão dactilografada da *Comédia da Criação do Mundo*, de Manuel Francisco Fernandes, feita em 1989, a versão manuscrita da *Comédia Criação do Mundo*, datada de 1971 (Casimiro, 1993) e a versão de *A Criação do*

8. Salustiano Augusto Ovelheiro era carteiro de profissão e demonstrava grande apetência para a arte de versejar (Casimiro 1993).

Mundo, do Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra, publicada em 2005.

É com base na análise comparativa desta última versão de *A Criação do Mundo*, de Urrós e da versão do *Casco do Ramo da Fradizela*, de Manuel António de Almeida, publicada por Azinhal Abelho no *Teatro Popular Português* Vol. I, em 1968 que me proponho fazer a integração da *Criação do Mundo ou o Ramo*, de Pegarinhos, na versão manuscrita de João Teixeira de Sousa, datada de novembro de 1956, no contexto geral do teatro tradicional transmontano de cariz religioso.

4. Pegarinhos

O topónimo *Pegarinhos* parece derivar do termo latino *pecus-oris*, por referência ao exercício da pastorícia e aos pequenos rebanhos que seriam apascentados nas suas encostas (Plácido, 1984). Embora de povoamento antigo, Pegarinhos não figurava no Censual da Sé de Braga, elaborado entre 1084 e 1091, ao contrário de Vale de Mir, atualmente sua anexa (Idem).

Através da leitura das *Memórias Paroquiais de 1758*, verificamos que o pároco de Nossa Senhora da Assunção de Pegarinhos era um curato anual da apresentação da Colegiada de Guimarães com o rendimento anual de entre “*cinquenta a sessenta mil réis*” e integrava o concelho de Murça, paróquia a que também pertencia até se tornar paróquia autónoma.

A paróquia de Pegarinhos permaneceu na Arquidiocese de Braga desde a sua criação até 1882, data em que passou a integrar a diocese de Lamego na qual se manteve até à criação da diocese de Vila Real, em 1922. Por Decreto de 24 de outubro de 1855, a freguesia de Pegarinhos foi transferida para o concelho de Alijó ao qual ainda hoje pertence.

Na área da freguesia, podem ainda hoje observar-se os vestígios dos castros de Castorigo e de Vale de Mir, para além de manifestações de arte rupestre na Botelhinha e na Igrejinha. Como outros monumentos a realçar, destaque para a ponte de pedra sobre o regato do Souto, a Igreja Matriz, construída em 1804 e o nicho do Santo Cristo, em Vale de Mir, datado de 1744.

Os vinhos tratados e de mesa são a principal produção agrícola de Pegarinhos, embora se produzam, igualmente, bastante azeite e alguma amêndoa.

Apesar de a população atual da freguesia não chegar às quatro centenas de habitantes, o bairrismo dos seus naturais permite-lhes conservar muitas das tradições herdadas do passado, destacando-se a Romaria em honra de Nossa Senhora dos Aflitos, no último Domingo de Agosto, uma das maiores do concelho de Alijó.

No âmbito da cultura popular, além da representação do Ramo, eventualmente a realização de maior envolvimento e interação comunitária, Pegarinhos desenvolveu um conjunto de outras manifestações associadas ao trabalho e ao lazer, aí sendo recolhidas um conjunto de cantigas tais como: *À Horta* (1959), *A Rolinha* (1955), *Ao Freixo* (1954), *Cidreira* (1958), *O Meu Amor* (1955), *Prima* (1959) e *Um só Beijo* (1959) (Cardoso, 2006)⁹.

Quanto à versão do *Auto da Criação do Mundo ou Ramo* chegada até nós, ela deve-se ao trabalho e à persistência de João Teixeira de Sousa que, em novembro de 1957, conseguiu reunir num só opúsculo os vários papéis que andavam dispersos. O manuscrito ocupa 244 páginas de um caderno que exhibe a seguinte nota: “*foi representado este Drama pela última vez em Pegarinhos nos dias 25 e 30 de dezembro de 1956 e em Murça no dia 1 de janeiro de 1957*”.

Posteriormente, nos dias 25, 26 e 31 de dezembro de 1976, em Pegarinhos, e nos dias 1 e 8 de janeiro de 1977, em Murça, o *Ramo* foi novamente levado à cena, tal como se pode confirmar pela leitura do respetivo cartaz.

De acordo com informações fornecidas por António Luís Sousa que, na altura, representou o papel de Género Humano, os ensaios para estas apresentações começaram em finais de setembro, sob orientação de Jaques Júlio de Sousa, pai do informante, que também assumiu o papel de Diabo, alcunha pela qual também ficou conhecido.

Pelo mesmo António Luís Sousa foi dito que os trajés e os cenários para a encenação e montagem da peça foram alugados à família Pinto Leal de S.

9. Cf. CARDOSO, A. Moreira, *Grande Cancioneiro do Alto Douro*, Vol. I, Mem Martins, 2006.

Mamede de Ribatua, outra localidade com antigas e arreigadas tradições teatrais. A apoteose final terminava com a oferta de um ramo de rosas a Nossa Senhora.

5. Principais semelhanças e diferenças entre o *Casco do Ramo de Fradizela*, *A Criação do Mundo de Urrós* e *A Criação do Mundo ou o Ramo de Pegarinhos*

Qualquer dos três autos em presença apresenta uma estrutura que partindo da descrição da *Criação do Mundo* tal como nos é apresentada no *Livro do Génesis*, recria o Mistério da Encarnação do Messias, seguindo de perto o Evangelho de S. Lucas.

No 1º Ato, *Auto de Adão e Eva*, as diferenças existentes entre eles são de mero pormenor. O *Casco de Fradizela* inicia-se com Adão a acordar e a saudar Eva:

*Estive até agora dormindo
Ainda agora acordei;
Deste meu esquerdo lado
Minha companheira achei*

*Deus te salve companheira,
A quem o Senhor formou!
Deus permita consigamos
O fim para que Deus nos criou.*

E o de Urrós com a intervenção do Anjo a recordar aos assistentes que

*Antes do mundo ser mundo
Era informe a natureza
Não brilhava o sol no espaço
Não tinha a terra firmeza.*

relatando, de seguida, como Deus procedeu à criação do céu e da terra, à separação das águas, ao sol e às estrelas, às aves e aos animais da terra e do mar e, finalmente, do homem, “*mesmo à sua imagem*”. No caso de Pegarinhos, a representação começa com uma Fala do Padre Eterno, personagem que não existe em nenhuma das outras peças:

*Nesta escuridão tenebrosa
Eu quero que haja luz.*

Este 1º Ato, à exceção do de Pegarinhos, que termina com a proibição feita aos primeiros habitantes do Paraíso de comerem da “*árvore da ciência do bem e do mal*”, continua nos outros dois com a tentação da serpente, a desobediência do casal e a sua consequência trágica: a expulsão do Paraíso, com a promessa do Anjo à serpente de que

*... da mulher nascerá
Lá em certa ocasião
Quem te esmague a cabeça
Já que lhe fizeste traição*¹⁰

e a entrega de uma enxada a Adão e uma roca a Eva como símbolos do trabalho que os espera.

O 2º Ato é preenchido, nos autos de Urrós e de Fradizela, pelos diálogos entre os irmãos *Seth*, *Abel* e *Caim*, com Lúcifer¹¹ a instigar o ambicioso Caim a matar o humilde e justo Abel. Contra a sua vontade, Caim aceita a proposta de Seth de oferecerem um sacrifício a Deus mas, ao invés de Abel, que ofereceu um cordeiro gordo e saudável, Caim ofereceu umas *mosqueiras* que Deus, naturalmente, rejeitou.

Cheio de ódio e de raiva Caim mata Abel. Entretanto, aparece em cena Lameque um “*caçador afamado*” cujo “*ofício é matar/feras e bichos montezes*” que, vislumbrando entre a folhagem um ser estranho, o atinge com uma flecha: era Caim, seu bisavô que vivia errando pelos montes. Reconhecendo-o, Lameque admite:¹²

*Se soubesse que eras tu
Que em fera estavas disfarçado
Eu não te dava tal tiro
Mas foi-te bem empregado*¹³

O 2º Ato de Pegarinhos é completamente diferente e é preenchido pelo Discurso da Loa que começa com os cânticos dos anjos na noite de Natal: “*Glória a Deus nas alturas!*”. Esta é, aliás, uma das primeiras grandes diferenças entre as peças em análise.

10. Casco de Urrós.

11. *Lúcifer* em Fradizela, *Diabo* em Urrós.

12. Casco da Fradizela

13. Em Urrós, esta mesma quadra termina com o verso “*Assim seja-te bem empregado*”.

O 3º Ato, em Urrós chamado *Ato da Inveja*, com Diabo, Silvestre, Vulcano, Narciso, Beliza, Júlia, Rebeca e Anjo como personagens e em Fradizela designado *Colóquio dos Pastores*, com exatamente as mesmas personagens, introduz em ambos um elemento lúdico na representação: trata-se de uma pastorada que parece nada ter a ver com a temática da peça mas que remete para as graçolas e a comicidade tão comuns no teatro litúrgico medieval (Cabral, 1990).

No casco de Pegarinhos, este 3º Ato retoma a parte final do *Auto de Adão e Eva* de Urrós e de Fradizela com o Anjo Gabriel a relembrar o processo bíblico da criação do mundo, com Eva a admitir a superioridade do companheiro¹⁴ e a comer o fruto proibido, terminando com a expulsão do Jardim do Éden.

O 4º Ato de Fradizela é preenchido pelo *Intermédio dos Caldeireiros* com o Patrão e o Criado como personagens. Na continuação do ato anterior, é mais um momento de diversão, reforçada com a utilização de uma linguagem espanholada como se pode ver na última quadra:

*Adios, Señor Gozé
Adios, Senõra Maria
Adios señores todos
Até outro dia!*

Já o 4º Ato de Urrós, *Vida de Maria e José*, se debruça sobre o noivado da Virgem Maria com José, o receio deste em assumir o compromisso e o apaziguamento do Anjo perante a sua perturbação:

*Recebe esta esposa
Não temas José
Pois o ser tua esposa
Do grande Deus é.*

O 4º Ato de Pegarinhos teatraliza o *Sacrifício de Abel*, realçando a sua bondade e retidão, em contras-

14. Ao contrário do que acontece nos cascos de Pegarinhos e de Urrós, no de Fradizela, Eva é clara ao dizer que não deve obedecer a Adão, argumentando: “*Eu vendo-me assim formosa/ Não te devo obedecer/ Porque onde há formosura/ tudo se deve render!*”

te com a avareza e a cobiça de Caim. O Ato termina com a irónica fala de Lúcifer “*Não vos fieis em mim*”¹⁵.

As diferenças continuam no 5º Ato: enquanto em Urrós se apresenta a *Anunciação* com o Anjo a saudar a Virgem Maria em latim (“*Avé Maria, gatia plena Dominum*”) e a garantir que

*... de vós há-de nascer
O Santo Rei de Israel
Que será filho de Deus
Jesus Cristo Emanuel.*

o de Fradizela traz-nos o *Passo de S. José*, versando o tema do ato anterior de Urrós com muitas quadras praticamente iguais e idêntica sequência na intervenção das personagens. O 5º Ato de Pegarinhos apresenta o *Género Humano* que, em texto em prosa, se lamenta dos malefícios que o inverno lhe causa e o questiona: quem és tu, que com funesto assento explicas teu ouriçado movimento?

Vem em seu auxílio a primavera, prometendo-lhe abundâncias futuras. O *Género Humano* agradece à primavera e às restantes estações os benefícios que cada uma lhe promete trazer e o ato termina com o cântico “*Glória a Deus nas alturas*”.

O tema e as personagens do 6º Ato de Fradizela, *Recitação de Santa Isabel* são coincidentes com os de Urrós, embora o título deste último, *Visitação*, seja diferente. As falas são muito semelhantes ou até mesmo iguais, tal como esta de Isabel:

*Mais que feliz e ditosa
Se minha prima Maria
Me vem ver a minha casa
Dando-me tanta alegria*

Mais uma vez, o 6º Ato de Pegarinhos se afasta dos de Urrós e da Fradizela e introduz um tópico desligado da temática da obra: *Nabucodonosor*. Nele se relata o sonho que o rei não consegue compreender mas que o profeta Daniel acabará por explicar, dizendo que a tal “*a cabeça de ouro*” que tanto o intrigava era ele mesmo. O ato termina com Nabucodonosor a reconhecer a grandeza de Deus depois

15. Em Fradizela, a mesma fala termina com “*Fintai-vos todos em mim*” e em Urrós “*Nunca vos fieis em mim*”.

de Ananias, Azarias e Mizael terem sido salvos da fornalha ardente a que ele próprio os havia condenado por se terem recusado a adorar “*a cabeça de ouro que mandou fazer*”.

O 7º Ato de Urrós fala do *Nascimento do Menino Jesus*. Relata os esforços baldados de José para arranjar um abrigo digno onde pernoitar. Perante as sucessivas recusas dos estalajadeiros, chegou mesmo a invocar amizades antigas:

*É o vosso amigo
O carpinteiro José
Bem o podeis conhecer
Do tempo de Nazaré.*

*Peço-te como amigos
Que somos há muito tempo
Que faças a esmola
De nos dar recolhimento.*

A resposta obtida foi, no entanto, sempre a mesma:

*Ide para fora dos muros
Depressa e não devagar
Que lá está uma gruta
Onde podeis pernoitar.*

Perante o desespero e a penúria da situação, Maria, aparentemente resignada, diz:

*Perdoai o agasalho
Sacro Deus Omnipotente
Que prostrada a vossos pés
Vos adoro reverente.*

E assim, numa cabana miserável, sem qualquer tipo de conforto, a meio da noite gelada, tal como nos conta o Evangelho de Lucas em que assenta esta parte dos vários cascos do Ramo, nasceu o Menino Jesus.

O 7º Ato da Fradizela trata da *Adoração do Menino Deus Nascido* cujo teor e personagens correspondem, no essencial, ao 8º Ato de Urrós intitulado *Colóquio dos Pastores*. Ambos se iniciam com o anúncio do Anjo:

*Alvissaras, pastores
Venho-vos anunciar*

*Que nasceu o Rei da glória
Para nos remir e salvar.*

*Despovoi as cabanas
Ponde o gado em guarda
Ide ver o Deus Menino
Filho da Virgem Sagrada.*

E os pastores Roque, Lino¹⁶, Lucas e Justo, obedecendo ao apelo, lá vão oferecer os presentes que a sua pobreza lhes permite: “*figuinhos e passas*”, “*um triguinho*” e a promessa de “*se o gado não pelar*”, um pouco de lã “*para umas luvas*”¹⁷.

O 7º Ato de Pegarinhos, intitulado *Salatiel e Abigail* apresenta duas partes distintas. Na primeira delas, discorre-se ironicamente sobre o papel social do homem e da mulher; na segunda, retoma-se o tema da visitação da Virgem Maria a Santa Isabel, tratado no 6º Ato de Urrós e de Fradizela, realçando o episódio da surdez de Zacarias, marido de Isabel e pai do futuro João Batista.

O 8º Ato de Fradizela apresenta a *Segunda Pastorada* com Leandro, Dionísio, Pepa e Rufa como personagens na primeira cena e Felício e Fausto na segunda, seguidos de Pai, Lourenço, Fagundo, Galego e o negro Moleque. Predominam quadras com linguagem espanholada de que esta fala de Leandro poderá ser exemplo:

*En mi casa quéda pân
Se lo crêdes para migas
Se lo crêdes vinirá
E non há que ter fadigas.*

No 8º Ato de Pegarinhos, o tema é a *Virgem Maria* e o texto é próximo daquele que nos foi apresentado no *Passo de S. José* de Fradizela e na *Vida de Maria e José* de Urrós. Narra-se o florescimento da vara de S. José e o noivado de ambos, ele já com quarenta anos e ela com apenas quinze.

O 9º Ato, embora com títulos diferentes: *Entradas dos Reis em Belém*, em Fradizela, e *História de Herodes e dos Reis Magos* em Urrós, versa o mesmo tema. Ambos se iniciam com a descrição do encontro

16. Flino, no casco de Fradizela.

17. Em Fradizela, “*para umas piúcas*”.

dos magos com Herodes, continuam com a oferta dos presentes ao Menino e terminam com a recomendação do Anjo para não voltarem a encontrar-se com Herodes:

*Ide em paz e não volteis
Aquele cidade ingrata
Que das ideias mais cruéis
É do que Herodes só trata*

E é com exatamente este ato e este tema que termina o *Auto da Criação do Mundo* de Urrós recolhido pelo GEFAC e publicado em 2005.

O 9º Ato de Pegarinhos retoma a parte final do ato anterior: Isabel saúda a visita da sua jovem prima e a Virgem Maria responde à saudação com a oração do *Magnificat*, iniciada pelo verso “a minha alma exalta a grandeza do Senhor”. Também neste ato, sobressai a figura de Parrado e se desenvolve a dialética entre o bem e o mal num diálogo entre Lúcifer e o Anjo.

A partir deste ponto, as diferenças entre os textos de Pegarinhos e de Fradizela acentuam-se: o 10º e o 11º Atos de Fradizela apresentam os *Embaixadores* e a *Menina da Embaixada* e *Menina da Oferta*, respetivamente, terminando a função, de acordo com a versão recolhida por Manuel António de Almeida e publicada por Azinhal Abelho, com a oferta do Ramo que dá nome ao Auto¹⁸ e a seguinte quadra:

*Vinde oferecer o vosso ramo
Que licença está pedindo
Pelo filho de Deus Padre
Vos foi concedido.*

No *Ramo* de Pegarinhos, o 10º Ato apresenta o sofrimento e as dúvidas de José já abordados em atos anteriores dos cascos de Urrós e de Fradizela e introduz uma engraçada cena entre pastores.

O 11º Ato mostra José desesperado por não encontrar pousada na cidade, tema também já antes tratado pelos outros dois autos.

18. Não é muito claro, através da leitura do texto, se, na verdade, a representação encerraria sempre com a entrega do ramo ou continuaria com o *Auto do Filho Pródigo*. Neste último caso, a peça seria composta por doze atos, finalizando com esta conhecida parábola.

O 12º Ato mostra, finalmente, o Presépio, a Adoração e a Oferta das prendas, destacando a oferta de Parrado, um pastor que tem sido presença assídua nos atos anteriores, de um galo e umas castanhetas “para o vosso menino com elas bailar”.

O 13º Ato é equivalente ao 9º Ato de Urrós e Fradizela com os Reis Magos como protagonistas.

O casco de Pegarinhos apresenta um último Ato, o 14º, que trata do desaparecimento do Menino Jesus e da sua descoberta no Templo, discutindo com os Doutores da Lei que manifestam a sua admiração com a sabedoria daquela criança e a sua perplexidade ao perceberem quem eram os seus pais. O ato e a peça terminam em apoteose com os cânticos dos pastores e a oferta do Ramo à Sagrada Família.

6. Conclusão

Um breve estudo comparativo destes três cascos do *Ramo* chegados parece demonstrar que, mau grado algumas diferenças, eles parecem partilhar uma origem e um propósito comuns: descrever, seguindo de forma livre as *Escrituras*, a Criação do Mundo e os Mistérios da Encarnação e Nascimento do Messias prometido por Deus para resgatar o Género Humano do pecado de Adão e Eva.

Em todos eles, com efeito, independentemente da sequencialidade dos quadros, podemos encontrar duas partes que, em certa medida, se complementam: a Criação e a Natividade. Em todos eles, igualmente, constatamos o encaixe de curtos entremeses com pastores e caldeireiros como protagonistas, reminiscências profanas do teatro sagrado medieval.

Neles se identificam, igualmente, um número significativo de quadras completamente iguais e muitas outras com pequenas variantes, reforçando a tese de um tronco comum a todos eles.

As diferenças residem, fundamentalmente, na ordem por que, em cada um deles, são apresentados os vários dramáticulos e na extensão da própria representação. Neste aspeto, os cascos de Urrós e de Fradizela evidenciam maiores semelhanças entre si do que em relação ao *Ramo* de Pegarinhos. Este, além de mais extenso – é constituído por catorze atos – apresenta personagens e autos que se não encontram nos outros dois.

De facto, personagens como o Padre Eterno, o Género Humano, o Inverno, a Loa... apenas aparecem no casco de Pegarinhos, da mesma forma que só aqui se faz referência a Nabucodonosor e ao encontro de Jesus com os Doutores da Lei, por exemplo.

A despeito das diferenças que só os enriquecem, os autos natalícios são uma das manifestações culturais mais antigas e que melhor caracterizam o sentimento religioso do povo transmontano. Com os *papéis* conservados exclusivamente na memória daqueles que os representaram, eles foram passando de geração em geração e chegaram até nós como verdadeiros símbolos da identidade cultural das comunidades que os mantiveram.

6. Bibliografia

- BARATA, José Oliveira, *Teatro Popular Mirandês*, Textos de Cariz Religioso, Coimbra, 2005.
- CABRAL, António, *Teatro Popular – A Criação do Mundo ou o Ramo*, in Estudos Transmontanos, Vila Real, 1990.
- CARDOSO, A. Moreira, *Grande Cancioneiro do Alto Douro*, Vol. I, Mem Martins, 2006.
- CASIMIRO, David, *O Auto da Criação do Mundo ou Princípio do Mundo/Ramo no Ciclo da Natividade em Trás-os-Montes*, Lisboa, 1993.
- FIGUEIREDO, Manuel, *As Povoações do Concelho de Alijó, Uma História Milenar*, Setúbal, 2017.
- FONTES, A. Lourenço, *Etnografia Transmontana*. Vol. I e II, Vilar de Perdizes/ Montalegre, 1974.
- GRÁCIO, Joaquim, *Viagem Pelo Concelho de Alijó*, in Estudos Transmontanos nº 5, Vila Real, 1993.
- PLÁCIDO, Manuel Alves, *O Povoamento do Concelho de Alijó (1115 – 1269)*, in Estudos Transmontanos nº 2, pp. 35-50, Vila Real, 1984.
- REBELLO, Luiz Francisco, *O Primitivo Teatro Português*, Instituto de Cultura Portuguesa, Col. Biblioteca Breve, Vol. 5, Lisboa, 1977.

Ao lado Pormenor do Santuário de Nossa Senhora dos Aflitos (Foto Município de Alijó)

